

**O'ZBEKISTON SSRNING IKKINCHI JAHON URUSHI VA URUSHDAN
KEYINGI TIKLANISH YILLARIDAGI HAYOTIGA DOIR**

Andijon davlat universiteti Tarix fakulteti 302-guruh talabasi

Jarkinboyev Muslimbek

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston xalqining Ikkinchi jahon urushi va urushdan keyingi yillardagi mehnat jarayonlari, urushdan keyingi yillarda dunyo xalqlari o'rtasida tinchlik va hamkorlikni mustahkamlashdagi roli haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: fashizm, “temir qo'rg'on”, antifashist, harbiy-iqtisodiy hamkorlik, saylov.

Kirish: Muhtaram yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev 2019 yil 9 mayda Xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan marosimda so'zlagan nutqida “men barchangizni tarixni o'rganishda yanada uyg'oq, yanada faol bo'lishga chaqirmoqchiman. Tarixga sergak qaragan odamgina doimo hushyor va ogoh bo'lib yashaydi. Bugungi vaziyatga ham, kelgusi jarayonlarga ham xolis va haqqoniy baho bera oladi. Bu esa hozirgi murakkab va shiddatli zamonda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, yuksak taraqqiyotga erishishning eng muhim shartidir” deb juda to'g'ri ta'kidlagan edi.

1941-1945 yillaridagi urushda fashistlar Germaniyasi ustidan tarixiy g'alabani qo'lga kiritishda O'zbekistonda fan, adabiyot, maorif va san'at xodimlarining ham hissasi beqiyos darajada katta bo'ldi.

Urush bilan bog'liq bo'lgan barcha milliy topshiriqlarini olimlar o'z vaqtida bajarib bordilar, snaryadlar, reaktivlar tayyorlash, o'simliklardan foydalanish muammolarini hal etish, qishloq xo'jalik ekinlarining hosildorligini oshirish, yosh mutaxassislarning ilmiy ishlariga rahbarlik qilish kabi masalalar bilan shug'ullandilar.

O'zbekistonga SSSRning g'arbiy mintaqalaridan Ittifoq akademiyasi institutlari va ilm-fan arboblari evakuatsiya qilindi. Urushdan keyingi yillarda

O‘zbekiston xalq xo‘jaligining tinch qurilishga o‘tishi murakkab xalqaro vaziyatda kechdi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

O‘zbekiston xalqining Ikkinchi jahon urushi va undan keyingi tiklanish yillaridagi hayoti buyuk bunyodkorlik faoliyati haqida “O‘zbekiston xalqining buyuk g‘alabaga qo‘shgan hissasiga doir (1941–1945 yillar)”, “O‘zbekistonning yangi tarixi. O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida” (Ikkinchi kitob) kitoblarida ma’lumotlar berilgan. Maqolada tarixiylik, ketma-ketlik, shuningdek xolislik tamoyillari ishlatilgan

Natijalar: Urush davridagi umumiy dushman fashizmga qarshi kurash fashizmga qarshi davlat va xalqlarni birlashtirgan bo‘lsa, urush tugagandan so‘ng bu ittifoqdagi davlatlar o‘rtasida bo‘linish yuz berdi va ular o‘rtasida sovuq urush munosabatlari boshlandi.

Urushdan keyin fashizm ustidan qozonilgan g‘alabaga salmoqli hissa qo‘shgan O‘zbekiston xalqlari oldiga tinch harbiylashtirilgan iqtisodiyotni barpo etish, uni urushgacha bo‘lgan darajaga olib chiqish va rivojlantirishdek murakkab vazifalar qo‘yildi.

Urush davridagi harbiy-iqtisodiy hamkorlik tajribasi urushdan keyingi iqtisodiyotni tiklash va rivojlantirishda G‘arb davlatlari bilan hamkorlik qilish zarurligini ko‘rsatdi. Biroq haddan tashqari mafkuraviy sovet tuzumi respublikalarni butun dunyodan “temir qo'rg'on” bilan ajratib qo‘ydi va mamlakatni haddan tashqari mahrumlik va qurbonlikka mahkum qildi. Sobiq SSSR xorijiy sarmoyani yaxshilash uchun boshqa mamlakatlarning ilg‘or tajribasidan foydalanishni istamadi.

Urushdan keyingi yillarda O‘zbekiston Kommunistik partiya tomonidan ishlab chiqilgan, arzon energiya va xalqning boy resurslaridan cheksiz foydalanishga asoslangan besh yillik rejalarini amalga oshirishga kirishdi. Respublikamiz iqtisodiyotini urushgacha bo‘lgan darajaga olib chiqish va uni yanada rivojlantirish borasidagi vazifalarni Markaz manfaatlaridan kelib chiqib amalga oshirishda bir tomondan o‘zbek xalqining mehnatsevarligi, sabr-toqati, tinchliksevarlik fazilatlaridan foydalanildi.

Ittifoq markazida O‘zbekistonni rivojlantirishning istiqbolli rejaları ishlab chiqilib, aksariyat hollarda mahalliy sharoit va ijtimoiy mavqeidan qat’i nazar, mamlakat iqtisodiyotini xomashyo bazasi sifatida saqlab qolishga qaratilgan edi. Sanoat va xalq xo‘jaligining deyarli barcha tarmoqlari paxtachilikni rivojlantirishga bo‘ysundirilgan.

Sovet hukumatining 1946-yil 2-fevraldagi O‘zbekistonda paxtachilikni tiklash va yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi farmoni O‘zbekistonda paxta yakkahokimligini kuchaytirishga asos bo‘ldi.

Urushdan keyingi yillarda partiya va davlat rahbariyati nazariy jihatdan yomon tayyorlangan, tajribasiz ishchilar bilan ta‘minlandi. Davlat boshqaruvi tizimida mahalliy aholi vakillari atigi 47 foizni tashkil etgan. Partiyaga qabul qilishda yuzaki, byurokratik yondashuv natijasida qabul qilinganlarning asosiy qismini ishchilar va dehqonlar tashkil etgan, ilg‘or ziyolilar, malakali mutaxassislar esa rahbarlik lavozimlaridan chetlashtirilgan.

O‘zbekiston SSR Oliy va mahalliy kengashlariga saylovlar yuzakilashib, oldindan tuzilgan ro‘yxat va reja asosida deputatlikka nomzodlar ko‘rsatildi. Saylovchilarning 99,9 foizi ovoz berishda qatnashib, “yakdillik” bilan kommunistlarning vakillariga ovoz berdi. Bu qanchalik haqiqatga to‘g‘ri keladi, tushunish qiyin emas. Sovetlar faoliyatida yuzakichilik, qog‘ozbozlik kuchaydi.

Oliy Savetning, ayniqsa mahalliy sovetlarning sessiyalari vaqtida chaqirilmasdan undagi masalalar ko‘pincha muhokama qilinmay yoki hurfikrliliksiz qabul qilinardi. Saylangan sovetlar vazifasini uning ijroiya qo‘mitalari bajaradigan bo‘ldi. Sovetlarga deputat bo‘lib saylanganlarning aksariyat qismi jamiyat taraqqiyotining qonunlaridan xabarsiz, umuman hokimiyatni boshqarish masalalari bilan qiziqmaydigan shaxslar edi. Ayniqsa oliy sovetlarga saylangan deputatlar rus tilida olib borilgan sessiya majlislarida respublika manfaatlarini himoya qiladigan darajada faoliyat ko‘rsata olmasdi.

Partiya va jamoat tashkilotlarining oliy organlariga saylanganlar, bu tashkilotlar konferensiyalarida delegat bo‘lganlar, o‘z burchlarini tushunmagan, ado

etishni bilmaganlar loqaydlik bilan qarashdi. Bunday deputatlar va delegatlar ichida Respublikamiz nomiga dog‘ tushirganlar ham oz bo‘lmadi.

Sanoatning zamonaviy tarmoqlarida “o‘zbek xalqi go‘yo ishlashga qodir emasligi” va shu munosabat bilan ko‘p yoshlar ishsiz yurganligi haqida asossiz turli mulohazalar keng tarqaldi. Darhaqiqat respublikamizda 80-yillar oxirida bir mln.ga yaqin ishsizlar bor edi.

Biroq, bu ularning mehnatga ishtiyoqi yo‘qligidan emas, balki yuqorida ta’kidlanganidek, ko‘p jihatdan markazning markazlashgan siyosati hamda ayrim mahalliy amaldorlar o‘rtasida ishlab chiqarish va mehnatni tashkil etishning zamonaviy usullarining yo‘qligi bilan bog‘liq. ularni ish, uy-joy, bolalar bog'chalari, kasb-hunar maktablari bilan ta'minlashga muvaffaq bo'ldi. Ular o‘nlab yillar davomida mahalliy yoshlarni tayyorlashga e’tibor qaratish o‘rniga, milliy g‘urur tuyg‘usi bilan Rossiya va Ukrainadan malakali kadrlar olib kelish siyosatini olib bordilar.

Respublika iqtisodiyotini ahvoli, jamiyatni boshqarish usullarini qayta ko‘rib chiqishni, ularni yangi sharoitga moslashtirishni talab qilsa ham O‘zkompartiya, uning qo‘mitalari, urush davrining ish tajribasini davom ettirib, markazda va joylarda hokimiyatni o‘z qo‘lida mahkam ushlab, ma’muriy buyruqbozlik tizimini yana ham kuchaytirdi.

Xulosa:

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, O‘zbekiston urushdan keyingi yillarda dunyo xalqlari o‘rtasida tinchlik va hamkorlikni mustahkamlash, xorijiy davlatlar bilan savdo-sotiq va madaniy aloqalarini kengaytirishga hissa qo‘shdi. 1958-yilda O‘zbekiston 32 davlatga sanoat va qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini eksport qilgan bo‘lsa, 1970-yilda 76 davlat bilan savdo aloqalari o‘rnatildi.

Eksport bo‘yicha O‘zbekiston sobiq Ittifoqda RSFSR va Ukrainadan keyin uchinchi o‘rinda turadi. Qoraxon teri va paxta tolasidan 250 turdagi mashinasozlik mahsulotlari to‘rt qit‘aning deyarli barcha mamlakatlariga eksport qilinadi. Afsuski, bu mahsulotlar butun dunyoda O‘zbekiston nomi bilan emas, “SSSRda ishlab chiqarilgan” nomi bilan tanildi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.M. Mirziyoev. Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. T.: O'qituvchi MU MChJ, 2021, 184 b.
2. Ergashov Q. Hojiakbar Hamidov. O'zbekiston tarixi. G'ofur G'ulom-2015.
3. Jahon mamlakatlari (ma'lumotnoma). 4-nashr. Tuzuvchilar: Sh. Ergashev, T. Bobomatov, N. Tursunov. – T.: «O'zbekiston», 2013.
4. Jahon sivilizatsiyalari tarixi. Ravshan Rajabov va boshqalar; Toshkent; Istiqlol-2009.
5. P.Шамсутдинов. Ўзбекистон халқининг буюк ғалабага қўшган ҳиссасига доир (1941–1945 йиллар). Тошкент: “Akademnashr”, 2020. 448 б.
6. Ўзбекистоннинг янги тарихи. К.2. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида //Тузувчилар: М.Жўраев, Р.Нуруллин, С. Камолов ва бошқ; Таҳрир хайъати: А. Азизхўжаев (раис) ва бошқ,./. — Т.: «Шарк», 2000. — 688 б.